

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique

Fatima Soussi

(Doctorante)

Faculté des lettres et des sciences humaines Mohammedia -Université Hassan II- Casablanca

Langue, Littérature et Traduction (LALITRA), Maroc

Résumé :

La dyslexie, souvent perçue comme un trouble spécifique de l'apprentissage, se caractérise par des difficultés tenaces et persistantes dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. La dyslexie se manifeste généralement par l'incapacité à associer les graphèmes (signe écrits) aux phonèmes (signes langagiers), ce qui produit ensuite des difficultés à reconnaître rapidement les mots écrits. Ce phénomène dyslexique perturbe à la fois la compréhension et l'expression du langage écrit. Il peut toucher aussi le langage oral dans sa compréhension et son utilisation.

Souvent sujette à une simplification et réduite à un trouble d'apprentissage uniquement lié à la lecture et à l'écriture, la dyslexie a des répercussions psychologiques profondes sur les apprenants qui peuvent fragiliser durablement leur parcours scolaire et leur bien-être.

Face à ces difficultés et ces défis que pose la dyslexie, une approche complémentaire, s'avère cruciale. Etant donné que les méthodes traditionnelles se focalisent généralement sur les difficultés de la lecture et de l'écriture, aujourd'hui on reconnaît que le développement des compétences comportementales et relationnelles connues sous le nom de Soft Skills, joue un rôle catalyseur de l'amélioration des résultats et de la confiance en soi des apprenants.

A travers une synthèse narrative de la littérature récente, cet article propose une approche complémentaire qui explore comment le développement des soft skills peut servir de levier pour améliorer la réussite des apprenants dyslexiques. L'article débute par un cadrage conceptuel de la dyslexie dans sa complexité, avant de proposer une typologie des soft skills particulièrement adaptée à ces profils, telles que la régulation émotionnelle, la résilience et l'estime de soi. Nous analyserons par la suite comment cette approche est un changement de paradigme essentiel pour le passage d'un modèle de déficit à un modèle de compétences et de potentiels. Cette perspective invite les enseignants, praticiens et famille à penser le développement de l'enfant dans sa globalité, en valorisant ses compétences transversales pour libérer son plein potentiel et favoriser un meilleur épanouissement académique et personnel.

Mots-clés : Dyslexie – Soft Skills – Approches – Accompagnement – Inclusion

Beyond Decoding: Soft Skills as a Lever for Success for Dyslexic Learners

Fatima Soussi

Doctoral Candidate

Faculty of Arts and Humanities Mohammedia - Hassan II University - Casablanca

Language, Literature and Translation (LALITRA)

Morocco

Abstract

Dyslexia is often perceived as a specific learning disorder characterized by persistent difficulties in learning to read and write. Dyslexia generally manifests itself as an inability to associate graphemes (written symbols) with phonemes (language symbols), which then leads to difficulties in quickly recognizing written words. This dyslexic phenomenon disrupts both the comprehension and expression of written language, and can also affect the comprehension and use of spoken language.

Often simplified and reduced to a learning disorder related solely to reading and writing, dyslexia have profound psychological repercussions on learners that can have a lasting negative impact on their academic progress and well-being.

In light of the difficulties and challenges posed by dyslexia, a complementary approach is crucial. Given that traditional methods generally focus on reading and writing difficulties, it is now recognized that the development of behavioral and interpersonal skills, known as soft skills, plays a catalytic role in improving learners' results and self-confidence.

Through a narrative synthesis of recent literature, this article proposes a complementary approach that explores how the development of soft skills can serve as a lever to improve the success of dyslexic learners. The article begins with a conceptual framework of dyslexia in all its complexity, before proposing a typology of soft skills particularly suited to these profiles, such as emotional regulation, resilience, and self-esteem. We then analyze how this approach represents an essential paradigm shift from a deficit model to a model of skills and potential. This perspective invites teachers, practitioners, and families to think about child development holistically, valuing their cross-cutting skills to unlock their full potential and promote better academic and personal fulfillment.

Keywords: Dyslexia– Soft skills – Approaches – Support – Inclusion

ما وراء فك التشفير: المهارات الشخصية كرافعة للنجاح لمتعلمي عسر القراءة

فاطمة سوسي

طالبة دكتوراه

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني - المحمدية - الدار البيضاء

مختبر "اللغة والأدب والترجمة" (LALITRA)

المغرب

الملخص :

يعتبر عسر القراءة اضطرابًا تعليميًا محددًا، يتميز بصعوبات مستمرة ومتواصلة في تعلم القراءة والكتابة. ويظهر عادةً في عدم القدرة على ربط الحروف (العلامات المكتوبة) بالفونيمات (العلامات اللغوية)، مما يؤدي إلى صعوبات في التعرف السريع على الكلمات المكتوبة. يؤثر هذا الاضطراب على فهم اللغة المكتوبة والتعبير عنها، ويمكن أن يؤثر أيضًا على فهم اللغة المنطوقة واستخدامها.

غالبًا ما يتم تبسيط عسر القراءة وتقليصه إلى اضطراب تعلم مرتبط فقط بالقراءة والكتابة. كما أن له آثارًا نفسية عميقة على المتعلمين يمكن أن تؤثر بشكل دائم على مسارهم الدراسي وراحتهم النفسية .

في مواجهة هذه الصعوبات والتحديات التي يطرحها عسر القراءة، يتبين أن اتباع نهج تكميلي أمر بالغ الأهمية. ونظرًا لأن الأساليب التقليدية تركز على صعوبات القراءة والكتابة، فإنه من المعترف به اليوم أن تنمية المهارات السلوكية والعلاقاتية المعروفة باسم المهارات الشخصية (Soft Skills) تلعب دورًا محفّرًا في تحسين نتائج المتعلمين وثقتهم بأنفسهم .

يستكشف هذا المقال كيف يمكن أن يكون تطوير المهارات الشخصية بمثابة رافعة لتحسين نجاح المتعلمين المصابين بعسر القراءة. يبدأ المقال بتذكير بالمفاهيم الأساسية حول عسر القراءة ومظاهره، ثم يقدم تعريفًا للمهارات الشخصية ويحدد المهارات الأساسية الأكثر فائدة لهذه الحالات، مثل الذكاء العاطفي والتعاطف واحترام الذات.

يمثل هذا النهج تغييرًا جذريًا في طريقة تفكير المعلمين. فهو يشير إلى أن التنمية الشاملة للطفل، من خلال تعزيز مهاراته العامة، هي المفتاح لإطلاق العنان لإمكاناته الكاملة وتعزيز نموه، سواء على الصعيد الأكاديمي أو الشخصي .

الكلمات المفتاحية: عسر القراءة – اضطراب التعلم – المهارات الشخصية – المناهج – الدعم – الإدماج

Introduction

Depuis des siècles, l'écriture a pour rôle la transmission des idées, des connaissances de génération en génération. Elle protège de l'oubli et du mensonge et elle a une fonction aussi bien individuelle que sociale. Pourtant, il existe des personnes à qui ces signes graphiques avec leurs formes embryonnaires, ne leur disent rien et que leur déchiffrement constitue un vrai cauchemar. Ces personnes dites "dyslexiques", stressent et s'épuisent en essayant de tenir place auprès de ceux qui savent lire.

Selon l'OMS, ces personnes représentent 5 à 10% de la population mondiale, un chiffre énorme, mais probablement sous-estimé. Les dyslexiques ont des circuits neurologiques, affectifs, émotionnels et perceptifs tout à fait originaux, dont les ressources immenses sont encore largement ignorées. Néanmoins, cette richesse, non canalisée, les dessert au quotidien.

Or, si la dyslexie est considérée comme un trouble qui fragilise le parcours scolaire et professionnel de plusieurs personnes, on ne devrait pas, en effet, la considérer comme une fatalité. Ainsi, face aux difficultés et aux défis que pose la dyslexie, une approche complémentaire s'avère cruciale, vu que les méthodes traditionnelles ne se focalisent que sur les difficultés de la lecture et de l'écriture. Les études récentes en psychologie de l'apprentissage et en sciences de l'éducation (OCDE, 2021 ; Develay, 2023 ; Shankland, 2009) s'accordent sur l'importance des compétences socioémotionnelles — ou *soft skills* —

dans le développement global de l'apprenant.

Ces compétences englobent la résilience, la motivation, la gestion des émotions, la collaboration et la confiance en soi. Elles constituent des facteurs de protection favorisant la persévérance, la réduction du décrochage scolaire et le bien-être psychologique des élèves.

L'écart entre la nature holistique de la dyslexie et le caractère ciblé des approches traditionnelles de remédiation met en évidence une question de recherche fondamentale : Comment les Soft Skills peuvent compenser les limites cognitives et renforcer la réussite des apprenants dyslexiques ?

Cet article se propose d'explorer cette question à travers une synthèse narrative des études antérieures. Dans un premier temps nous élaborons un plan conceptuel détaillé décrivant la dyslexie dans sa complexité et proposant une typologie de soft skills adaptés particulièrement à ses défis. Dans un second temps, nous analyserons comment ces compétences peuvent constituer un levier de remédiation. Enfin nous discuterons les retombées pratiques de cette approche intégrées pour les praticiens, les enseignants et les familles ; ainsi que les orientations futures de la recherche.

1. Les enjeux de la dyslexie

Les études menées sur la dyslexie montrent qu'il s'agit d'un trouble complexe et multidimensionnel qui ne se limite pas aux difficultés de décodage. Et pour saisir l'importance des soft skills dans l'accompagnement des apprenants dyslexiques, il est judicieux de comprendre toutes ces composantes cognitives, émotionnelles et organisationnelles.

1.1. La dyslexie une vision multidimensionnelle

Pour démontrer comment les soft skills peuvent être une alternative de remédiation traditionnelle, il importe d'aller au-delà d'une définition superficielle de la dyslexie et d'en explorer les différentes strates

- Un déficit marqué de la conscience phonologique, est considéré comme le noyau cognitif de ce trouble. Les apprenants dyslexiques éprouvent des difficultés spécifiques avec l'association du son et du symbole (lettre). Plus spécifiquement, ces apprenants auraient de la difficulté à décoder les nouveaux mots qu'ils n'auraient jamais lus. Les habiletés phonologiques sont habituellement évaluées en utilisant les non-mots (appelés aussi pseudo-mots). Les non-mots ont pour but de réduire la possibilité que l'élève utilise des stratégies de reconnaissance lors de la lecture. Les apprenants dyslexiques présenteraient, depuis un bas âge, des difficultés à identifier et à manipuler de façon intentionnelle les unités sonores de la langue. L'hypothèse du double déficit (Wolf & Bowers 1999) ajoute une difficulté dans la vitesse de dénomination qui peut exister mis à part la difficulté phonologique. Ces contraintes qui rendent la lecture lente et laborieuse, ont un impact sur la mémoire de travail. Une lecture fluide et normale libère les ressources cognitives nécessaires à la compréhension.

Le décodage est une opération qui nécessite la mobilisation d'une partie très importante de la mémoire de travail. Cet épuisement laisse peu de " bande passante " pour la compréhension et la rétention des informations, ce qui provoque une fatigue cognitive extrême et constante chez les dyslexiques pendant la lecture ou l'écriture. Par ailleurs des études ont montré une coexistence fréquente avec un dysfonctionnement dans les fonctions exécutives notamment en inhibition, en planification et en flexibilité, ce qui perturbe davantage les apprentissages (Brosnan et al., 2002).

- Les conséquences psycho-émotionnelles de la dyslexie sont aussi importantes que le trouble de lecture lui-même. Bien que tout lecteur lise aisément et sans effort particulier la plupart des écrits se présentent devant lui, l'apprenant dyslexique est en souffrance permanente. Il se trouve incapable de comprendre certains textes et évite souvent les situations de lecture parce qu'il peine à déchiffrer les

mots, ce qui affecte profondément son vécu scolaire, émotionnel et social. Il éprouve un sentiment d'infériorité, de manque d'estime de soi et des difficultés d'adaptation dans son environnement scolaire et social. En effet, ceci entraîne une anxiété de performance propre à la lecture. Cette anxiété n'est pas aussi simple qu'on le croit. Elle déclenche des réactions physiologiques (accélération du rythme cardiaque, tension musculaire) ce qui bloque les capacités de réflexion. C'est aussi un cercle vicieux où la peur d'échouer provoque l'échec redouté. Le dyslexique pense que ses efforts ne paient pas, se sentant 'moins intelligent' que ses pairs. Sa confiance en soi est détruite et sa motivation déminue et face à ce sentiment d'échec et pour se protéger de cette angoisse il met en place des stratégies d'évitement, comme oublier ses affaires, perturber ses camarades de classe, ou encore stimuler la compréhension.

1.2. Les interventions traditionnelles de remédiation et leur angle mort

L'intervention auprès des dyslexiques s'articule principalement autour de la remédiation cognitive (intervention orthophonique) ciblant le renforcement des techniques de lecture (conscience phonologique, déchiffrage, orthographe). Mais bien qu'elles aient démontrées leur efficacité à améliorer les compétences techniques de lecture et d'écriture, ces interventions ont un angle mort : la focalisation sur la dimension cognitive aussi légitime et nécessaire qu'elle soit, laisse de côté trois aspects fondamentaux :

- ✓ La gestion émotionnelle : une prise en charge orthophonique n'est pas une séance de psychothérapie, son objectif principal n'est pas de traiter l'anxiété ou le manque d'estime en soi
- ✓ Le développement des stratégies organisationnelles transversales : elle n'apprend pas les techniques de gestion et de planification de travail, mais elle se focalise sur ce qui est technique comme le traitement du mot et de la phrase.
- ✓ Le développement de l'autonomie : la thérapeute rédige l'intervention ce qui rend l'apprenant incapable de comprendre son propre fonctionnement et exprimer ses besoins.

Cet angle mort ne peut pas être considéré comme défaut, mais plutôt comme une délimitation du champ d'intervention, ce qui met en évidence la nécessité de recourir à des interventions complémentaires qui prennent en charge l'apprenant dans toute sa globalité.

1.3. Soft skills comme réponse aux défis de la dyslexie

Face à ces difficultés et aux défis majeurs que pose la dyslexie, il est nécessaire de dépasser la seule remédiation qui se focalise uniquement sur la dimension cognitive, vers une approche complémentaire qui offre des réponses directes à ces défis. Les softs skills se présentent comme une approche complémentaire puissante qui peut combler les lacunes des interventions traditionnelles. On peut les classer en trois catégories étroitement liées :

- ✓ Les compétences métacognitives : la métacognition se définit par la capacité à prendre conscience de ses propres pensées, à les structurer et à les analyser. Pour un apprenant dyslexique c'est le fait de : passer d'un état où il est victime de son trouble à un état où il est l'acteur principale de ses apprentissages.
- Il acquière l'art d'anticiper. Il peut décomposer son travail complexe et le rendre gérable et réalisable.
- Il peut aussi auto-surveiller son travail, le déceler afin de détecter les erreurs et évaluer les stratégies adoptées.
- Enfin, il apprend à être flexible. Il ne pas rester bloqué devant un échec mais cherche des alternatives quand une stratégie ne fonctionne pas.

✓ Les compétences de régulation émotionnelles : ce sont des compétences qui aident les dyslexiques à faire face aux défis psychologiques majeurs que pose leur dyslexie et qui affectent profondément leur trajectoire scolaire, ces compétences agissent comme un bouclier émotionnel qui leur évite d'être submergés par les émotions négatives, maintenir leur motivation et protéger leur estime de soi. Parmi ces compétences :

- La gestion du stress et de l'anxiété : c'est être capable de détecter les signaux physiologiques que provoque l'anxiété et le stress, les gérer et apprendre à se calmer.
- La résilience : c'est construire une nouvelle relation avec l'échec pour pouvoir persévérer malgré les obstacles et les défis rencontrés et se relever après une mauvaise expérience. C'est adopter une nouvelle attitude face à l'erreur.
- Restructuration cognitive : c'est apprendre à identifier les pensées négatives telle que ("je suis nul" "je n'y arriverais jamais") et de les remplacer par un discours plus constructif (c'est difficile pour moi, mais je peux y arriver avec le temps en adoptant les bonnes méthodes).

✓ Compétence d'auto-plaidoyer : c'est une compétence qui permet à l'apprenant d'acquérir un statut d'expert et d'acteur autonome dans son parcours. Il lui permet d'exprimer ses besoins et de défendre ses droits pour obtenir le soutien dont il a besoin. Ce travail commence par :

- Acquérir une meilleure connaissance de soi : comprendre la nature de la dyslexie et comment elle se manifeste et surtout reconnaître ses forces et ses faiblesses.
- Communication assertive : apprendre à exprimer ses besoins de façon claire et constructive, sans être passif ou agressif.
- Connaissance des droits et des ressources : savoir quels sont les aménagements possibles et connaître, par ailleurs, les démarches pour les obtenir.

2. Les soft skills : une boîte à outil pour l'apprenant dyslexique

L'articulation entre les compétences transversales et les défis inhérents à la dyslexie, décrypte les clés des mécanismes de remédiation à la fois puissants et complémentaires.

2.2. Gestion de la charge cognitive grâce aux compétences métacognitives

Si la dyslexie fait subir une charge cognitive lors des activités de décodage et de lecture la métacognition se présente comme un moyen de gestion de ressources cognitives et attentionnelles. Une absence de stratégies cognitives chez l'apprenant dyslexique peut rendre un texte insurmontable. A l'inverse, avec une bonne stratégie cognitive, le texte deviendra une succession d'étapes maîtrisables. La planification lui permettra notamment de décomposer ses tâches complexes en un ensemble d'actions réalisables : feuilleter le texte, parcourir les titres, fixer un objectif réaliste et atteignable dans une durée déterminée et intégrer des pauses. Cette méthodologie rend l'activité prévisible et moins laborieuse, ce qui aide à diminuer l'anxiété et la surcharge cognitive.

L'auto-surveillance joue le rôle d'un système de navigation pour la lecture. Des actions simples comme vérifier sa compréhension, surligner les idées principales et annoter les termes incompris, permettent de créer un engagement actif avec le texte et éviter une lecture passive et superficielle ; un phénomène fréquent à la surcharge cognitive élevée.

Enfin, la flexibilité stratégique permettant à l'apprenant dyslexique de bien choisir l'outil de travail le plus adéquat à la tâche. Il apprend la sagesse de bien choisir et évite l'acharnement qui n'est pas toujours une voie productive, par exemple, choisir le visionnage d'une ressource audiovisuelle pour s'approprier rapidement des concepts clés. Il peut aussi opter pour l'écoute via une synthèse vocale

pour un roman assez long ce qui va lui permettre de préserver ses ressources pour l'analyse du fond. Cette compétence l'affranchit de l'idée qu'il doit tout faire d'une manière traditionnelle.

2.3. Régulation émotionnelle : cultiver la résilience et combattre l'anxiété

Un cerveau en état d'anxiété et de stress est un cerveau qui fonctionne mal. Donc, intervenir sur la dimension émotionnelle n'est plus un luxe, c'est plutôt une condition sine qua non de l'apprentissage. Enseigner explicitement la gestion de l'anxiété permet à l'apprenant de disposer d'un ensemble de techniques de gestion émotionnelle, comme la cohérence cardiaque, la technique de pleine conscience (body scan). Pratiquées régulièrement, elles permettent d'agir activement sur son stress pour le réguler et procurent un sentiment de contrôle de ses réactions émotionnelles.

La résilience, quant à elle, se construit également en modifiant la perception de l'erreur. Le modèle de l'état d'esprit de développement (Growth Mindset, Dweck, 2006) est particulièrement pertinent dans ce contexte. Il se présente comme un facteur clé pour améliorer les pratiques éducatives et renforcer la réussite des apprenants. Cette approche consiste à considérer l'intelligence comme souple et maniable, avec la persévérance, les bonnes stratégies et l'effort qu'il convient. Elle peut se développer ainsi en offrant un état d'esprit qui favorise la résilience face à l'échec, la motivation et l'engagement.

La restructuration cognitive inspirée des thérapies cognitivo-comportementales peut aussi être transposée au contexte scolaire. L'apprenant se forme à prendre conscience de ses propres pensées automatiques, à identifier la distorsion cognitive qu'elle contient et à la contester en la remplaçant par une pensée plus positive, réaliste et équilibrée. Ce travail l'aide à avoir un contrôle sur ses émotions et son dialogue intérieur.

2.4. L'auto-plaidoyer (self-advocacy) : devenir l'agent de sa réussite

L'auto-plaidoyer est une compétence très importante pour l'autonomie. Elle combine la communication, la connaissance de soi et l'action. Son acquisition se déploie en trois étapes fondamentales :

- ✓ Une psychoéducation solide : elle permet à l'apprenant de comprendre que ses difficultés sont la conséquence d'un câblage cognitif particulier. Cela lui permet de se libérer de sa culpabilité et d'interpréter sa lenteur comme une manifestation d'un fonctionnement cognitif distinct et non pas un manque de motivation ou de compétences. Ce changement de paradigme opère une transition d'un statut d'objet de remédiation à celui d'acteur de son apprentissage. L'apprenant peut alors identifier ces forces (créativité, raisonnement non verbal) qui sont les piliers pour construire la confiance en soi.
- ✓ La communication assertive : il ne s'agit pas de se plaindre, mais de formuler des demandes précises en ouvrant la voie à une solution. Des ateliers de mise en situation permettent à l'apprenant de trouver les bonnes phrases pour exprimer ses besoins comme demander à avoir le support du cours en amont pour qu'il puisse bien suivre en classe, ou bien demander à son enseignant de parler d'un rythme plus lent pour qu'il puisse prendre des notes. Ces aménagements favorisent la construction d'une relation de confiance et de collaboration entre l'apprenant et l'enseignant.
- ✓ La connaissance des droits et des outils : connaître ses droits et maîtriser les outils est le fondement de l'autonomie. L'apprenant doit savoir qu'il a droit à des aménagements et qu'il doit être capable de les revendiquer d'une façon légitime et justifier leur nécessité pour sa réussite. Ces derniers incluent les outils d'assistance (synthèse vocale, correcteurs orthographiques) qu'il ne faut pas considérer comme des moyens facilitateurs ou des privilèges, mais comme des garants d'équité et d'égalisation des chances.

3. Enjeux pratiques et perspectives

L'analyse menée, sur notre sujet, démontre que l'intégration des soft skills dans l'accompagnement des apprenants dyslexiques ne constitue plus une simple option mais une nécessité et un levier essentiel pour une prise en charge plus holistique. Cette approche constitue un véritable changement de paradigme :

- ✓ D'un modèle de déficit à un modèle de compétences : se focaliser sur les compétences et les habiletés qui vont permettre à l'apprenant de mobiliser pleinement son potentiel, plutôt que de se concentrer sur ses difficultés et sur la correction de ses faiblesses.
- ✓ De la remédiation passive à une prise d'initiative : l'apprenant dyslexique n'est plus un sujet passif de la remédiation, il devient un acteur principal de ses apprentissages, muni d'outils et de stratégies pour gérer ses émotions et ses interactions. Il agit sur sa propre réussite grâce à son profil unique.

3.1. Implication pratiques

Cette vision intégrée a des retombées concrètes sur tout l'ensemble des intervenants dans l'accompagnement :

- ✓ Pour les enseignants : instaurer un environnement propice à l'apprentissage, faire de la classe un espace de sécurité psychologique pour les apprenants en difficulté où l'erreur est tolérée et est perçue comme une opportunité d'apprendre. Cela présuppose également la reconnaissance de la pluralité des intelligences et l'hétérogénéité des profils des apprenants (rythme d'apprentissage). Enfin recourir et introduire progressivement les principes de la conception universelle de l'apprentissage (CUA) en proposant constamment des méthodes d'apprentissage différentes, des supports et des modalités d'expression diversifiés pour les apprenants.
- ✓ Pour les orthophonistes et thérapeutes : enrichir la prise en charge traditionnelle par l'intégration des activités de métacognition et de régulation émotionnelle comme consacrer une partie de la séance à des exercices de relaxation et de respiration, guider l'enfant à réfléchir sur ses propres stratégies de travail et leur efficacité. Elargir les pratiques de rééducation et de prise en charge permettront aux profils dyslexiques de se doter de compétences stratégiques pour progresser dans un système éducatif exigeant.
- ✓ Pour les parents et les familles : aider l'enfant à développer son autonomie, valoriser l'effort plutôt que les notes. Penser aussi à entretenir une communication bienveillante autour des difficultés rencontrées. Ainsi, chercher à s'informer sur la dyslexie serait donc une bonne option pour comprendre la nature de ce trouble qui est souvent assimilé à un manque d'effort. Cela aidera les parents à comprendre mieux les émotions de leur enfant, éviter la culpabilisation et favoriser des pratiques éducatives positives.

3.2. Limites et perspective de recherche

Bien que la pertinence clinique de cette approche soit évidente, la science doit encore la valider de façon plus précise. Une grande partie des preuves actuelles de l'efficacité des soft skills reste qualitatives et manquent de pertinence. Les recherches futures doivent s'orienter vers des études d'intervention rigoureuses tels que des protocoles d'expérimentation contrôlés qui auront comme objectif de comparer différentes approches (traditionnelle, métacognitive, intégrale). Elargir les critères d'évaluation et aller au-delà de la remédiation cognitive qui se focalise sur la lecture et l'orthographe et intégrer des mesures validées de l'estime de soi, de l'anxiété et du sentiment d'auto-

efficacité. Enfin des études longitudinales sous forme d'un suivi d'enfants dyslexiques de l'enfance à l'âge adulte permettront de démontrer l'impact du développement précoce des soft skills sur leur réussite académique, personnelle et professionnelle.

Conclusion

La dyslexie est un trouble ou une difficulté que peut rencontrer un enfant intelligent sans pathologie neurologique repérée, ni troubles émotionnels, ni difficultés d'ordre économique ou culturel lorsqu'il apprend à lire. Un dyslexique qui a des difficultés pour identifier les mots d'un texte, il ne peut pas intégrer l'information qui s'y trouve et ainsi réussir à le comprendre. En effet, ce n'est pas sa capacité de comprendre qui en est la cause mais bien les conditions préalables à la compréhension.

Face à ces enjeux, il devient essentiel de réfléchir à des approches de remédiation et d'accompagnement qui sont loin de celles qui se focalisent sur le renforcement des compétences académiques (hard skills) et qui ont montré leurs limites.

Dans cette perspective, les softs skills ou compétences transversales peuvent se présenter comme une alternative psychoéducative prometteuse pour renforcer la réussite des apprenants dyslexiques.

En se focalisant sur des compétences telles que la régulation émotionnelle, l'estime de soi, la résilience la gestion du stress et de l'anxiété, on peut offrir aux apprenants dyslexiques une voie complémentaire susceptible de favoriser leur réussite scolaire qui est souvent entravée non seulement par les défis liés aux troubles de la lecture et de l'écriture, mais aussi par une faible estime en soi, une anxiété et un sentiment d'exclusion. L'adoption de cette perspective fera de l'accompagnement un modèle de compétence et de potentiels et non pas de déficit, souvent stigmatisant et anxiogène. Nous serons devant un modèle qui valorise l'effort et les forces de chaque apprenant. Ce changement de perspective marque un tournant paradigmatique majeur qui opère sur la manière dont la dyslexie est perçue et prise en charge. Elle opère aussi sur l'apprenant qui devient l'acteur principal de ses apprentissages, gère ses émotions et ses interactions et agit sur sa propre réussite grâce à son profil unique.

L'intégration des soft skills dépasse largement le champ de la dyslexie. Elle s'inscrit dans une démarche d'éducation inclusive universelle où chaque apprenant puisse profiter d'un enseignement qui favorise son autonomie, sa motivation et son estime de soi. Un enseignement qui favorise autant bien la réussite scolaire que le bien être des apprenants.

Pour les enseignants les praticiens et les familles, le défi est désormais de coconstruire un environnement où l'apprenant développe ses compétences transversales. L'enjeu des recherches à venir, est l'opérationnalisation de ces concepts par l'élaboration des programmes et des outils concrets pour intégrer l'apprentissage des compétence socioémotionnelles en milieu scolaire, garantissant ainsi que la différence ne soit plus un handicap, mais une force et une richesse.

Références bibliographiques

De Maistre, M. (1974). Dyslexie, dysorthographe (Tome 1). Encyclopédie universitaire.

Develay, M. (2023). Les compétences de vie en classe. De Boeck.

Giret, J.-F., & Morlaix, S. (2016). Les compétences sociales et non académiques dans les parcours scolaires et professionnels. Dijon.

Larousse. (1999). Grand dictionnaire de la psychologie. Larousse.

Lafon, R. (2006). Vocabulaire de psychopédagogie et de psychologie de l'enfant. Presses

Universitaires de France.

Maisonneuve, M.-F., & Normand, S. (2011). La dyslexie démystifiée. Les Éditions Québecor.

Messerschmitt, P. (1993). Les troubles de l'acquisition du langage : la dyslexie. Flohic Éditions.

Michallet, B., & Chouinard, J. (2009). Résilience : perspective historique, défis théoriques et enjeux cliniques. *Frontières*, 22(1-2), 10–18. <https://doi.org/10.7202/045021ar>

Prêteur, Y., & De Léonardis, M. (1995). Éducation familiale, image de soi et compétences sociales. De Boeck-Wesmael.

Ropé, F., & Tanguy, L. (dir.). (1994). Savoirs et compétences. L'Harmattan.

Scott, W. A. (1962). Cognitive Complexity and Cognitive Flexibility. *Sociometry*, 25(4), 405–414.

Shankland, R. (2009). Pédagogies nouvelles et compétences psychosociales. L'Harmattan.

Unicef Maroc. (2019). L'éducation inclusive au profit des enfants en situation de handicap: Guideenseignants.Unicef :

<https://www.unicef.org/morocco/media/1486/file/Guide%20Enseignants%20VF.pdf>

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9